

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ.

Собиров Шохжаҳон Ғанижон ўғли

НамМҚИ 4-курс талабаси

Аннотация: В статье рассмотрены автоматизированные системы управления освещением на основе современных цифровых технологий. Функциональные возможности зарубежных систем дополнены интеллектуальным алгоритмом контроля исправности ламп, позволяющим значительно сократить затраты на оборудование средств автоматики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Энергосбережение, энергоэффективность, автоматизированная система управления освещением, изобретение, безопасность.

В настоящее время около 40 процентов генерируемой в мире электроэнергии и до 37 процентов всех электрических ресурсов используется в жилых и общественных зданиях, при этом значительную долю в энергопотреблении составляет энергии на освещение. Сокращение расхода электроэнергии на эти цели возможно двумя основными путями: снижением номинальной мощности освещения либо уменьшением времени использования светильников. Уменьшение установленной мощности освещения в первую очередь означает переход к более эффективным источника света, дающим нужный световой поток при существенно меньшим потреблении электроэнергии. Уменьшение времени использования светильников может быть достигнуто внедрением современных систем управления и контроля осветительных сетей. Применение современных светильников, в частности, на основе полупроводниковых светодиодов позволяет эксплуатировать их при сниженной (по сравнению с номинальной) мощности.

Помимо осветительных приборов и коммутационной аппаратуры в конструкцию такой СУО входит многофункциональная сеть обмена данными между локальными центрами (концентраторами) и центральным сервером, на котором осуществляется дальнейшая обработка собранной информации.

Между светильниками, датчиками и диспетчерским центром действует двусторонняя связь, при которой передача и прием сообщений осуществляются в обоих направлениях. Это позволяет регулировать работу фонарей в удаленном режиме: корректировать яркость свечения уличных светильников в зависимости от времени суток, погодных условий и интенсивности городского трафика.

Современные светильники оснащены устройствами, которые в режиме 24/7 контролируют состояние сети и осветительных приборов. Они оперативно информируют диспетчера о выявленных неполадках с указанием местонахождения вышедшей из строя лампы или другого элемента системы освещения. Это позволяет ремонтным бригадам устранять неисправности в максимально сжатые сроки. Таким образом, обслуживание современных уличных осветительных систем становится более гибким и рентабельным.

Базовым элементом «умной» системы освещения является опора, на которой установлено три важных компонента:

- Драйвер лампы;
- Модуль коммуникационного интерфейса, который отвечает за передачу данных. Он обеспечивает цифровое управление, защиту передаваемой информации и надёжность сетевого соединения;
- Комплект интеллектуальных датчиков, которые контролируют угол наклона опоры и отслеживают состояние окружающей среды.

Для освещения пешеходных зон, парковых аллей и тротуаров СУО укомплектовываются датчиками присутствия. Эти устройства реагируют на появление движущегося объекта. В случае отсутствия людей на протяжении определенного периода времени светильник отключается.

Системы интеллектуального уличного освещения позволяют в режиме реального времени отслеживать уровень освещенности предметов, расположенных в непосредственной близости к источникам света. Роль контролирующего элемента выполняет локальный концентратор.

Наряду с функцией контроля он также способен настраивать яркость, изменять направление светового потока и даже цвет свечения уличного светильника в зависимости от погодных условий, плотности автомобильного потока и других часто меняющихся явлений. Установка микроконтроллеров и использование проверенных алгоритмов работы позволяет регулировать работу СУО в автоматическом режиме. Одной из самых важных функций «умных» систем уличного освещения является усиление света или затемнение. Именно диммирование высокоэффективных источников света, какими в настоящее время являются LED-лампы, позволяет эксплуатировать светильники в щадящем режиме, что существенно продлевает срок их службы и способствует снижению энергопотребления без ущерба для безопасности пешеходов и водителей. В некоторых странах активно внедряются интеллектуальные системы освещения с автономным электропитанием. Технология предполагает оснащение столбов персональными солнечными панелями или ветрогенераторами. Энергия, выработанная ВИЭ, накапливается аккумулятором и расходуется по мере необходимости. Возможность использования альтернативных источников энергии в системах уличного освещения позволила установить опоры на автодорогах, не оборудованных линиями электропередачи. Преимущества такого технологического решения вполне понятны: автономные светильники практически не нуждаются в обслуживании. К тому же эта технология является энергоэффективной, высокоэкономичной и безопасной.

Сервер диспетчерского центра в автоматическом режиме в соответствии с предварительно продуманным алгоритмом и с учётом полученных по каналам коммуникации данным генерирует и направляет управляющий сигнал

на вход драйвера осветительного прибора. Связь между устройствами осветительной системы может осуществляться по стандарту RS-485, с использованием радиоканалов, GSM, витой пары и даже силовых ЛЭП, которые используются в качестве проводника высокочастотных сигналов. В современных системах уличного освещения функцию выключателя осветительных приборов с учетом времени суток выполняет GPS-датчик. Установка навигационного устройства обеспечивает диспетчеризацию наружного освещения и позволяет:

- контролировать каждый источник света в отдельности;
- получать оперативную информацию о перегоревших лампах и обрывах линии;
- настраивать график включения и выключения света с учетом климатических особенностей региона;
- мониторить состояние предохранителей на удаленных линиях;
- контролировать состояние аппаратуры на пункте включения;
- собирать данные о количестве потребляемой электроэнергии.

Использованная литература

1. Д.В.Сивухин. Умумий физика курси. Тошкент, Ўқитувчи - 1982.
2. И.В.Савелев. — Умумий физика курси. 2 том. Т: Ўқитувчи - 1986.

Internet havolalari:

1. <https://www.engineersgarage.com/ldr-circuit-diagram/>
2. <https://www.elprocus.com/ldr-light-dependent-resistor-circuit-and-working/>
3. <https://www.aecilluminazione.com/smart-public-lighting-control-systems/>